

Traduc-thon : Expérimenter la traduction de REL avec les outils d'IAg

Scénario pédagogique

Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

Pour citer ce document : Dubé, M. Piché, S. (2025). Traduc-thon : Expérimenter la traduction de REL avec les outils d'IAg – Scénario pédagogique. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15090849>

Ce document présente l'ensemble des éléments nécessaires à la planification et à l'animation d'un atelier qui a pour objet la mise à l'essai de traduction de REL avec l'aide d'outils d'IAg.

- **Titre :** Traduc-thon : Expérimenter la traduction de REL avec les outils d'IAg

- **Public cible :** Personne enseignante

- **Format :** Atelier exploration de type « dig deeper »

- **Durée :** 3 h

- **Description :** Inspiré des hack-o-thon, cette activité rassemblera, en petites équipes, les personnes participantes avec l'objectif de traduire, de manière appropriée, un manuel disciplinaire sous licence libre (CC) de l'anglais vers le français avec un outil d'intelligence artificielle générative (IAg).

Cette activité permettra d'expérimenter au moins un outil d'IAg pertinent pour la traduction (Chatgpt, DeepL, Google Translate ou Claude par exemple). Tout au long de cette phase d'expérimentation, les équipes noteront leurs observations des forces et faiblesses de l'outil utilisé. Un retour en plénière permettra d'effectuer une synthèse des différentes expériences vécues, de partager les observations et de mettre en commun les recommandations potentielles émergeant de cette activité.

Joignez-vous à nous pour contribuer à définir les usages pertinents des outils d'IAg au service des REL et de l'enseignement.

- **Objectifs :**

- Découvrir et comparer les capacités des outils d'IAg pour la traduction de REL ;
- Évaluer la qualité, la précision et la fluidité des traductions obtenues à partir de différents outils d'IAg ;
- Partager des retours d'expérience et élaborer des pistes d'utilisation ou d'optimisation de l'usage des outils d'IAg pour la traduction de REL.

- **Nombre minimum de participants :** minimum 12, maximum 36

- **Besoin particulier :** répartir les participants par « stations de travail » avec écran partagé

- **Préalable :** comprendre ce que sont les REL / identifier un manuel libre ou un corpus à traduire

Déroulement

Durée	Objet	Responsables	Modalités	Doc/matériel en appui
9h 15 min	<ul style="list-style-type: none"> · Mot d'ouverture et rappel des objectifs · Présentation des expertes invitées · Tour de table rapide pour se présenter (nom et fonction) · Présentation du déroulement 	SP + MD	plénière	
9h15 30 min	<ul style="list-style-type: none"> · Premier round de traduction (10 pages) · Relecture et révision de la traduction + prise de notes des premiers constats 	SP	équipe	Les extraits déjà choisis par les équipes
9h45 30 min	<ul style="list-style-type: none"> · Ajout de consignes pour peaufiner la traduction · Refaire expérimentation + relecture/révision 	Traductrices AL	équipe	Grille d'observation (imprimer 12aine -2 par équipe) + apporter des stylos
10h15 15 min	<ul style="list-style-type: none"> · Tour de table sur expérimentation (15 min) 	SP + MD	plénière	Retour grille
10h30 10 min	Pause			
10h40 35 min	<ul style="list-style-type: none"> · Les incontournables d'une traduction réussie + démonstration (25 min) · Période de main sur les touches pour revisiter son expérimentation (10 min) 	Traductrices	Plénière équipe	
11h15 15 min	<ul style="list-style-type: none"> · Et l'éthique de l'usage dans tout cela? 	AL + SP	plénière	Grille d'observation
11h30 25 min	<ul style="list-style-type: none"> · Discussion · Rétroactions grilles · Rétroactions processus REL · Prise de recul global sur les tâches 	SP	plénière	Prise de notes
11h55	<ul style="list-style-type: none"> · Mot de clôture 	SP + MD + AL		

Courriel en préparation à envoyer aux participants 10 jours avant l'atelier :

Bonjour,

En préparation à l'activité **Traduc-thon: Expérimenter la traduction de REL avec les outils d'IAG** votre équipe est invitée à prendre connaissance du document en p.j. et d'effectuer les deux actions suivantes qui y sont décrites :

- 1) Indiquer l'outil d'IAG pour lequel vous souhaitez obtenir une licence payante ;
- 2) Identifier votre corpus à traduire (10 pages).

L'ensemble des détails se trouvent en p.j. Merci de bien vouloir effectuer ces actions avant le **3 février**.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou hésitations.

Cordialement,

Traduc-thon: Expérimenter la traduction de REL avec les outils d'IAg

Document préparatoire

Date : 13 février 9h à 12h, D6-0043.

Équipe : no. 1 – Faculté xxxx

Membres¹ : xxxx

Choix des outils d'IAG

Dans le cadre de l'activité, vous pourriez accéder à une licence payante d'un outil d'IAg. Communiquez-nous votre choix via **ce formulaire** :

[Créer un formulaire simple avec choix d'IAg](#)

Corpus à identifier

Chaque équipe est invitée à **identifier son propre corpus** (texte assorti d'une [licence d'utilisation ouverte](#) qui permet l'adaptation, par exemple, un manuel libre). Les caractéristiques du corpus idéal pour cette expérimentation sont :

- un extrait d'une 10aine de pages minima ;
- qui contient des termes propres à votre champ disciplinaire ;
- qui est dans une langue autre que le français que vous pouvez quand même comprendre ;
- qui vise une utilisation pédagogique (à exploiter dans le cadre d'un cours) ;
- qui contient un ou des graphiques, tableaux, formules, équations complexes, etc. ;
- qui est dans un format qui permet facilement d'extraire le texte.

Il existe différentes [banques](#) de ressources éducatives libres (REL) pour vous aider à identifier votre corpus. La personne bibliothécaire de l'équipe pourrait être un soutien précieux pour cette tâche. Voici les répertoires le plus communs dans les universités anglophones :

- B.C. Open collection (Bc Campus) <https://collection.bccampus.ca/>
- Openstax (Rice University) <https://openstax.org/subjects>
- Open Textbook Librairy (Open Textbook Network) <https://open.umn.edu/opentextbooks/>
- Open Knowledge Repository (World Bank Group) <https://openknowledge.worldbank.org/>

Échéance : Lundi 3 février 2025

Par courriel : URL vers la ressource à traduire et les pages précises du corpus

[votre courriel ici](#)

[votre courriel ici](#)

¹ Il est fort probable que d'autres personnes se joindront à votre équipe le jour même.